

ASSOCIAZIONE ITALIANA PER LO STUDIO DEL PANCREAS

CERTIFICATO DI ARRUOLAMENTO

Titolo dello Studio: Registro italiano Pancreatite Cronica

Acronimo Studio: ITA RECIPE

Clinicaltrials numero: NCT05733130

(di seguito riferito come "Studio")

Promotore: Associazione Italiana per lo Studio del Pancreas (AISP)

(Di seguito riferito come "Promotore")

Il Promotore dello Studio ITARECIPE con la presente certifica che il Centro IRCCS ISMETT ha arruolato nello studio N° 14 Pazienti in totale, di cui N°4 nel 2024.

Data 25/03/2025

Nome: Prof. Capurso Gabriele

Firma _____